

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛ - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ СОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ

Ф.Т.Боймуратов

Х.Исаев

Доцент Alfraganus University Медицинского
Факультета кафедры Фармацевтика и химии
e-mail: fboymuratov78@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1703-4605

Доцент Ташкентского института текстильной и легкой
Промышленности доцент кафедры «Физика и электротехника»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10873856>

В последние годы исследования в области создания материалов со специальными и практически важными электрофизическими свойствами. Настоящая работа выполнена с целью изучения критического поведения электропроводимости композиционных термостойких полимерных материалов содержащих наночастицы металлов.

So'nggi yillarda maxsus va amaliy muhim elektrofizik xususiyatlarga ega bo'lgan materiallarni yaratish sohasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ushbu ish metall nanozarrachalari bo'lgan kompozit issiqlikka chidamli polimer materiallarning elektr o'tkazuvchanligining tanqidiy xatti-harakatlarini o'rganish maqsadida amalga oshirildi.

In recent years, research in the field of creating materials with special and practically important electrophysical properties. This work was carried out in order to study the critical behavior of the electrical conductivity of composite heat-resistant polymeric materials containing metal nanoparticles.

Электропроводящие полимерные композиты имеют большой прикладной потенциал, что стимулирует изучение механизмов их проводимости [1] Ранее нами было получено [2], что для композитов, содержащих частицы Ni размером ≤ 30 нм, диспергированные в непроводящей полимерной матрице из полиарилата, в области ниже перколяционного порога измеренная проводимость отличается от вычисленной в рамках классической перколяционной теории. Зависимость поведения проводимости от размера частиц наполнителя, предполагаемая моделью проводимости [3], была прямо продемонстрирована нами [4] для композитов, содержащих частицы Ni, диспергированные в керамической матрице путем измерений проводимости на образцах одного и того же состава, но с разным размером частиц Ni. В настоящей работе мы представляем результаты изучения влияния размера частиц наполнителя на проводимость и статическую

диэлектрическую проницаемость металл-полимерных композитов, содержащих частицы Ni, диспергированные в полимерной матрице из фенилона.

Для исследований были приготовлены два типа композитов. Один – металл-полимерный композит, содержащий наноразмерные частицы никеля. Другой – металл-полимерный композит, содержащий, микродисперсные частицы никеля. В обоих случаях в качестве полимерной матрицы использовался фенилон. Методика получения композитов подробно описано в работе [5].

На рис. 1 показаны экспериментальные зависимости проводимости σ от долевого содержания Ni V для обоих изучаемых металл-полимерных композитов. На этом рисунке также показаны зависимости σ от V , рассчитанные в рамках перколяционной теории, используя следующие формулы [6]:

$$\sigma(V) = \sigma_m \left(\frac{V - V_c}{1 - V_c} \right)^t \quad \text{при } V > V_c \quad (1)$$

и

$$\sigma(V) = \sigma_d \left(\frac{V_c - V}{V_c} \right)^{-q} \quad \text{при } V < V_c \quad (2)$$

где σ_m – проводимость металлических частиц; σ_d – проводимость диэлектрической матрицы; V_c – критический долевым объем металлических частиц, при котором инициируется первый бесконечный металлический кластер; t и q – критические индексы.

Рис. 1. Сравнение экспериментальных (точки) и теоретических (сплошные линии) зависимостей электропроводности от концентрации никельсодержащих наночастиц (черные точки и линия 1) и микрочастиц

(точки и линия 2), локализованных в объеме полимерной матрицы фенилона.

Для изучаемых полимерных материалов критический долевым объем V_c никелевых частиц был определен дифференцированием $\lg\sigma$ по V [6]. Критический индекс t был получен из экспериментальных данных, представляя их как график в координатах $\lg\sigma - \lg[(V-V_c)/(1-V_c)]$ и определяя угол наклона этого графика, который есть t . Величины σ_m и σ_d были получены экстраполяцией этого графика к $V=1$ и $V=0$ соответственно. Найдено, что $V_c = 0.105$ и $t = 2.2$ для композита с наноразмерными частицами никеля и $V_c = 0.210$ и $t = 1.78$ для композита с микродисперсными частицами никеля. Критический индекс q был взят равным 1, что справедливо для трехмерных систем [6].

Как видно по рис. 1, для обоих типов изучаемых композитов соответствие между теоретическими и экспериментальными данными наблюдается, когда $V > V_c$. В случае $V < V_c$ соответствие между теоретическими и экспериментальными зависимостями наблюдается только для композита с микродисперсными никелевыми частицами. Для композита с наноразмерными частицами никеля имеется дополнительный вклад в σ в области ниже V_c .

На рис. 2 показаны экспериментальные и теоретические зависимости статической диэлектрической проницаемости ε от V для изучаемых композитов. Экспериментальные зависимости ε от V получены экстраполяцией частотных зависимостей ε в области 20-200 Гц к нулевой частоте. Теоретические зависимости рассчитаны по следующей формуле:

$$\varepsilon(V) = \varepsilon_d \left(\frac{V_c - V}{V_c} \right)^{-q}, \quad V < V_c, \quad (3)$$

где ε_d – диэлектрическая проницаемость диэлектрической матрицы. При этих расчетах были использованы те же значения V_c , которые были получены из экспериментальных зависимостей σ от V .

Рис 2. Зависимость диэлектрической проницаемости композиций на основе фенилона содержащих нано (1) и микродисперсные (2) частицы никеля, от объемного содержания наполнителя V . 3 и 4- расчетные значение диэлектрической проницаемости по формуле (1).

Как видно по рис. 2, для композита с микродисперсными частицами никеля экспериментальная зависимость ϵ от V хорошо описывается формулой (3). Для композита с наночастицами никеля экспериментальная зависимость ϵ от V не согласуется с зависимостью, рассчитанной по этой формуле, и показывает дополнительный вклад в ϵ при V , лежащих ниже перколяционного порога.

Как можно видеть из сравнения поведения проводимости и статической диэлектрической проницаемости для изучаемых здесь металл-полимерных композитов с их поведением для металлокерамических композитов, которые изучались в [4], они являются подобными. Следовательно, можно сделать вывод, что в изучаемых металл-полимерных композитах дополнительный вклад в σ и ϵ ниже перколяционного порога имеет тоже самое происхождение, как и в этих металлокерамических композитах.

Использованная литература:

1. D Bloor, K Donnelly, P J Hands, P Laughlin and D Lussey, J.Phys. D: Appl. Phys. 38, 2851-2860(2005)
2. М. К. Abdurakhmanova, A. Kh. Zaynutdinov, A. V. Umarov, U. Abdurakhmanov, and M.A. Magrupov, Vysokomolekulyarnye soedineniya B, 29, 537-39 (1987).
3. I. Balberg, D. Azulay, D. Toker, and O. Millo, Int. J. Mod. Phys. B, 18, 2091-121 (2004).
4. U. Abdurakhmanov, Sh. Sharipov, Y. Rakhimova, M. Karabayeva, and M. Baydjanov. J.Am. Ceram. Soc., 89 [9] 2946-2948(2006)
5. Ф.Т Боймуратов, А.Г. Даминов, А.Х. Юнусов, У. Абдурахманов, Г.И. Мухамедов. Вестник НУУз. 2009. № 2. С. 66-72.

6.A. L. Efros and B. I. Shklovskii, Phys. stat. sol. (b), 76, 475-85 (1976).

